

КЎЙЛАКБОП МАТОДА ЖОЙЛАШГАН ТАНДА ВА АРҚОҚ ИПЛАРИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

Тўрақулов Б.Т.
Хамраева С.А.
Муминов Қ.
Танибердиев Ф.

Тошкент тўқимачилик ва енгил спаноат институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862457>

Аннотация. Мақолада полотно ўрилиши кўйлакбоп матоларнинг танда ва арқоқ ипларининг жойлашиши бўйича ипларининг диаметрлари, диаметрлар нисбатини коэффициенти, танда ва арқоқ бўйича зичлик, ипларнинг эги-лишдаги тўлқин баландлиги, матода ипларнинг жойлашиши бўйича тўлқин баландлигини ифодаловчи коэффициентлар аниқланган ва таҳлил қилинган.

Аннотация. В статье определены и проанализированы диаметры нитей основы и утка, коэффициенты соотношения диаметров, плотности ткани по основе и утку, высоты волн изгиб нити, коэффициенты, выражающие высоту волны по расположению нитей в ткани.

Abstract. Diameters of warp and weft threads, coefficients of ratio of diameters, density of fabric on warp and weft, heights of waves of bend and bending, coefficients expressing wave height by location of threads in fabric are determined and analyzed in article.

Калит сўзлар: кўйлакбоп мато, иплар диаметри, матони зичлиги, ипларни эгилиш тўлқин баландлиги, коэффициентлар.

Ключевые слова: сарочечная ткань, диаметры нитей, плотность ткани, высоты волн изгиба нити, коэффициенты.

Keywords: sarochnaya fabric, thread diameters, fabric density, thread bending wave heights, coefficients.

Матоларни шакллантиришда мақсадига қараб, параметрлари танланади ва ишлаб чиқарилгандан сўнг, истеъмол хусусиятлари таҳлил қилинади. Шунинг учун бу тадқиқот ишида полотно ўрилиши кўйлакбоп матолар учун танда ва арқоқ бўйича раппорти $R_T=R_A=2$, танда ва арқоқ ипларининг чизиқли зичлиги $T_T=T_A=18,5$ текс ва ипларнинг диаметрлари нисбат коэффициенти $K_d=0,5$ дан 2 гача вариантларда ўрганилган, бунда иплар масофасиз танда бўйича $l_T=d_T$ (1-жадвал) ва арқоқ бўйича $l_A=d_A$ (2-жадвал), танда ва арқоқ ипларининг диаметри, танда ва арқоқ ипларининг эгилишдаги тўлқин баландлиги, танда ва арқоқ ипларининг геометрик

зичлиги, тўқиманинг танда ва арқоқ бўйича максимал зичлиги, тўқима тузилиш фазаси коэффиценти тартиби аниқланган [1,2].

Бундан ташқари, майда нақшли ўрилиш учун танда ипининг чизиқли зичлиги $T_T=T_A=18,5$ текс ва ипларнинг диаметрлар нисбатлари коэффиценти $K_d = 0,5$ дан 2 гача вариантларда ўрганилган, бунда иплар масофасиз танда бўйича $l_T=d_T$ (2.3-жадвал) ва арқоқ бўйича $l_A=d_A$ (2.4-жадвал), танда ва арқоқ ипларининг диаметри, танда ва арқоқ ипларининг эгилишдаги тўлқин баландлиги, танда ва арқоқ ипларининг геометрик зичлиги, тўқиманинг танда ва арқоқ бўйича максимал зичлиги, тўқима фазаси тузилиш коэффиценти тартиби аниқланган [3,4].

1-жадвал

Матодада чизиқли зичлиги $18,5 \times 2$ текс бўлган танда иплари жойлашишининг ҳисоб натижалари

Диаметрлар нисбатини коэффиценти, K_d	Танда ипларининг диаметрлари, d_T , мм	Арқоқ ипларининг диаметрлари, d_A , мм	Танда бўйича чегараланган зичлик, P_T , ип/дм	Ипларнинг эги-лишдаги тўлқин баландлиги		Арқоқ бўйича геометрик зичлик, l_A , мм	Арқоқ бўйича максимал зичлик, P_A , ип/дм	Тўлқин баландлигини ифодаловчи коэффицент, K_{HT}
				танда иплари бўйича, h_T , мм	арқоқ иплари бўйича, h_A , мм			
0,5	0,216	0,217	585	0,483	0,031	0,5131	194,9	1,88
0,6	0,217	0,221	518	0,475	0,039	0,5125	195,1	1,85
0,7	0,212	0,212	472	0,468	0,046	0,5120	195,3	1,82
0,8	0,218	0,216	439	0,460	0,054	0,5112	195,6	1,79
0,9	0,223	0,221	412	0,452	0,062	0,5102	196,0	1,76
1,0	0,217	0,227	389	0,445	0,069	0,5093	196,3	1,73
1,2	0,218	0,224	357	0,432	0,082	0,5074	197,1	1,68
1,4	0,216	0,214	333	0,420	0,094	0,5053	197,9	1,63
1,6	0,216	0,218	317	0,406	0,108	0,5025	199,0	1,58
1,8	0,220	0,218	303	0,393	0,121	0,4996	200,2	1,53
2,0	0,224	0,221	292	0,383	0,131	0,4970	201,2	1,49

2-жадвал

Матодада чизиқли зичлиги $18,5 \times 2$ текс бўлган арқоқ иплари жойлашишининг ҳисоб натижалари

Диаметрлар нисбатини коэффиценти, K_d	Танда ипларининг диаметрлари, d_T , мм	Арқоқ ипларининг диаметрлари, d_A , мм	Арқоқ бўйича чегараланган зичлик, P_A , ип/дм	Ипларнинг эги-лишдаги тўлқин баландлиги		Танда бўйича геометрик зичлик, l_T , мм	Танда бўйича максимал зичлик, P_T , ип/дм	Тўлқин баландлигини ифодаловчи коэффицент, K_{HA}
				танда иплари бўйича, h_T , мм	арқоқ иплари бўйича, h_A , мм			

0,5	0,216	0,217	292	0,131	0,383	0,4970	201,2	1,49
0,6	0,217	0,221	303	0,121	0,393	0,4996	200,2	1,53
0,7	0,212	0,212	317	0,108	0,406	0,5025	199,0	1,58
0,8	0,218	0,216	333	0,094	0,420	0,5053	197,9	1,63
0,9	0,223	0,221	357	0,082	0,432	0,5074	197,1	1,68
1,0	0,217	0,227	389	0,069	0,445	0,5093	196,3	1,73
1,2	0,218	0,224	412	0,062	0,452	0,5102	196,0	1,76
1,4	0,216	0,214	439	0,054	0,460	0,5112	195,6	1,79
1,6	0,216	0,218	472	0,046	0,468	0,5120	195,3	1,82
1,8	0,220	0,218	518	0,039	0,475	0,5125	195,1	1,85
2,0	0,224	0,221	585	0,031	0,483	0,5131	194,9	1,88

Келтирилган боғлиқликлар (1–2 жадваллар) таҳлили кўрсатадики, иплар диаметри нисбати коэффициентини ўзгариш натижасида 0,5 дан 2 га қадар: танда бўйича геометрик зичлик танда ипларининг диаметрига тенг бўлганда танда бўйича чегараланган зичлик ва ипларининг эгилишдаги тўлқин баландлиги камаяди, арқоқ бўйича максимал зичлик ва ипларнинг эгилишдаги тўлқин баландлиги кўпаяди; арқоқ бўйича геометрик зичлик арқоқ ипининг диаметрига тенг бўлганда танда бўйича максимал зичлиги ва ипларнинг эгилишдаги тўлқин баландлиги камаяди, арқоқ бўйича эса чегараланган зичлик ва арқоқ ипларнинг эгилишдаги тўлқин баландлиги кўпаяди [5,6].

Ипларнинг чизиқли зичлигини орттириш натижасида тўқимадаги танда ва арқоқ иплари масофасиз жойлашининг ҳисоб натижаларини таққослаганимизда қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

- танда ва арқоқ бўйича чегараланган зичлик ва максимал зичлик камаяди;
- танда ва арқоқ бўйича эгилишдаги тўлқин баландлиги ва геометрик зичлик ортади.

Бундан ташқари, 1–4- расмларда иплар: танда бўйича $l_T=d_T$ ва арқоқ бўйича $l_a=d_a$ жойлашганда, тўқимада ипларнинг эгилишдаги тўлқин баландлигига ва чегараланган, максимал зичлигига диаметрлар нисбати коэффициентининг таъсир графиклар келтирилган.

1 - танда ипларининг эгилишдаги тўлқин баландлиги; 2 - арқоқ ипларининг эгилишдаги тўлқин баландлиги

1-расм. $l_T=d_T$ бўлганда ипларнинг эгилишдаги тўлқин баландлигига чизиқли зичлиги 18,5 тексга тенг бўлган танда ва арқоқ иплар бўйича диаметрлар нисбати коэффициентининг таъсир графиги.

1-тўқимада танда бўйича чегараланган зичлик; 2- тўқимада арқоқ бўйича максимал зичлик

2-расм. $l_T=d_T$ бўлганда тўқима зичлигига чизиқли зичлиги 18,5 тексга тенг бўлган танда ва арқоқ иплар бўйича диаметрлар нисбати коэффициентининг таъсир графиги.

1- таңда ипларнинг эгилишдаги тўлқин баландлиги; 2- арқоқ ипларнинг эгилишдаги тўлқин баландлиги.

3-расм. $l_a=d_a$ бўлганда ипларнинг эгилишдаги тўлқин баландлигига чизиқли зичлиги 18,5 тексга тенг бўлган таңда ва арқоқ иплар бўйича диаметрлар нисбати коэффициентининг таъсир графиги.

1 - тўқимада таңда бўйича чегараланган зичлик; 2 - тўқимада арқоқ бўйича

максимал зичлиги

4-расм. $l_a=d_a$ бўлганда тўқима зичлигига чизиқли зичлиги 18,5 тексга тенг бўлган таңда ва арқоқ иплар бўйича диаметрлар нисбати коэффициентининг таъсир графиги.

Тадаққот натижалари шуни кўрсатдики, матони ишлаб чиқариш мақсадида мувофиқ, иплар диаметри нисбати коэффициентини ўзгариш натижасида 0,5 дан 2 га қадар: таңда бўйича геометрик зичлик таңда ипларнинг диаметрига тенг бўлганда таңда бўйича чегараланган зичлик

ва ипларнинг эгилишдаги тўлқин баландлиги камаяди, арқоқ бўйича максимал зичлик ва ипларнинг эгилишдаги тўлқин баландлиги кўпаяди; арқоқ бўйича геометрик зичлик арқоқ ипининг диаметрига тенг бўлганда танда бўйича максимал зичлиги ва ипларнинг эгилишдаги тўлқин баландлиги камаяди, арқоқ бўйича эса чегараланган зичлик ва арқоқ ипларнинг эгилишдаги тўлқин баландлиги кўпаяди.

Адабиётлар:

1. С.А.Хамраева, Д.Т.Назарова, Ж.Г.Холмуратова “Исследование износостойкости ткани для одежды” /Advances in Science and Technology” Международная научно-практическая конференцияда. Москва 2019 г. 15 сентябр. -С 67-68.
2. Salokhiddin Mardonov, Sanovar Khamraeva, Kodir Muminov, Khakim Rakhimov, Elyor Kuldoshev. Analysis of quality indicators of sizing warp threads // International Journal of Advanced Science and Technology. – USA, Vol. 4. 2020. – P. 4957-4968. (01.00.00; №3, Scopus).
3. Хамраева С.А. Равновесия нити на поверхности ткани //Текстильная промышленность. - М., 2007. -№6. -С.55-54.
- 4.С.А.Хамраева, Д.Т.Назарова, Ф.Р.Тангрибердиев “Оценка показатели качества натуральных смешанных волокон” / “INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA” ASTANA, KAZAKHSTAN, 2019. 281-283 б.
5. Тангрибердиев Ф.Р, Назарова Д.Т., Хамраева С.А. “Янги аралашмали ипни баҳолашда аралаш толаларнинг комплекс кўрсаткичлари” // “Ўзбекистон Тўқимачилик журнали”. №2, 2021, 41-46 б. (05.00.00; №17).
6. Гиясова Д.Р., Хамраева С.А., Хайтметова Р.А. Ипнинг сифат кўрсаткичига пилта тайёрлаш жараёнининг таъсири. // .Фан ва технологиялар тараққиёти, 2023., №3, Б.304-308.

